

O Choro orquestrado na Era de Ouro da Rádio: reflexões sobre 4 obras de compositores da Rádio Inconfidência

Ian Zadorosny¹

Edite Rocha²

Marcos Flávio de Aguiar Freitas³

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10260706

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: A Rádio Inconfidência é uma das emissoras mais antigas do estado de Minas Gerais e, em seus tempos áureos, ela contava com quatro orquestras próprias, que realizavam peças de diversos gêneros musicais arranjadas para suas formações específicas. No Acervo da Rádio Inconfidência, pertencente ao Núcleo de Acervos da Escola de Música da UEMG, foi realizado um levantamento do repertório de Choro arranjado para essas orquestras. Dentre as obras encontradas, selecionou-se quatro Choros compostos por dois funcionários da emissora: Elias Salomé (1911-1985) e José Torres (1912-s/d). O presente trabalho propõe uma reflexão e gravação dessas obras pela Orquestra de Choro da UFMG, buscando também compreender o contexto a partir desse repertório, tais como informações biográficas dos compositores e arranjador dessas obras em particular, questões sobre a música e atividades musicais no funcionamento da Rádio, como as orquestras, as relações sociais etc.

Palavras-chave: Choro orquestrado. Rádio Inconfidência. Revitalização de repertório. Orquestra de Choro.

The orchestrated Choro of the Brazilian Golden Age of Radio: revitalization of four pieces by Rádio Inconfidência composers in partnership with the Orquestra de Choro da Universidade Federal de Minas Gerais

Abstract: Inconfidência Radio is one of the oldest stations in Minas Gerais state, and in its golden times, it had four orchestras that played pieces of various musical genres arranged for its specific formations. In the Rádio Inconfidência Collection that belongs to the Collection Core of the State University of Minas Gerais, a survey of the Choro repertoire arranged for these orchestras was carried out. Between the pieces found, four of them, which were composed by two employees of the station, Elias Salomé (1911-1985) and José Torres (1912-s/d), were selected. This work proposes a reflection and recording of these pieces by the Orquestra de Choro da UFMG, also seeking to comprehend the context from this repertoire, such as biographical information of the composers and arranger of those pieces, questions about the music and musical activities in the dynamics of the Radio's functioning, as its orchestras, social relations etc.

Keywords: Orchestrated Choro. Inconfidência Radio. Revitalization of repertoire. Choro Orchestra.

¹ Mestrando na Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, linha de Música e Cultura, Bolsista FAPEMIG, ianzqv@gmail.com

² Prof.^a Doutora na área de Música e Musicologia, Departamento de Teoria Geral da Música, Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Pesquisadora CNPq, editerocha@ufmg.br

³ Prof. Doutor na área de Música/Performance, Trombone, Departamento de Instrumentos e Canto, Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, marcosflavio@ufmg.br

Introdução

Um dos primeiros meios de difusão de escuta de música em larga escala foi o rádio, que desde a década de 1920 trazia em diversas emissoras uma programação extensa no âmbito cultural, trazendo músicas, programas de humor, radionovelas, noticiários etc.

Dentre as rádios do estado de Minas Gerais, uma das emissoras mais antigas é a Rádio Inconfidência que, desde 1936, transmite ininterruptamente sua programação até aos dias atuais (PARREIRAS, 2014). Em épocas nas quais gravações de estúdio eram ainda escassas, a programação das rádios se dava em grande parte por meio de performances ao vivo, dentro dos estúdios das próprias emissoras. Luiz Pedro Rodrigues no livro *O Gigante do Ar* afirma que, na época em que se realizavam programas de auditório, metade da programação da Rádio Inconfidência era realizada em performances ao vivo e metade a partir da transmissão de gravações discográficas (PARREIRAS, 2014).

A Rádio Inconfidência possuía um extenso corpo de funcionários, chegando a cerca de quinhentos integrantes (PRATA, 2003), dos quais haviam músicos que integravam quatro orquestras: 1) Orquestra Popular ou Orquestra de Danças, 2) Orquestra de Salão, 3) Orquestra Melódica e 4) Orquestra Típica Argentina, além de dois conjuntos regionais (CARVALHO, 2014). Neste trabalho, abordaremos em particular o fazer das orquestras atuantes na Rádio Inconfidência, mais especificamente, no repertório do gênero musical *Choro*, que era reproduzido por tais grupos.

Em suma, este texto sobre o recital conferência acerca das obras *Choro Staccato* (Elias Salomé), *Dando Alteração* (José Torres), *Imbiára* (Elias Salomé) e *Meu Amigo Hélio* (Elias Salomé) visa explicitar o processo de pesquisa para seleção das mesmas, além de visitar os perfis biográficos dos dois compositores e realizar uma breve análise em torno das suas melodias e instrumentações, trazendo também impressões causadas durante o processo de ensaio e gravação com a Orquestra de Choro da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

1 Levantamento musicográfico

A Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) possui em seu Núcleo de Acervos um espólio específico da Rádio Inconfidência, que detém as

partituras de obras arranjadas para as suas orquestras e os discos que eram transmitidos em sua programação. Com foco nos documentos musicográficos, realizou-se um levantamento das obras que eram identificadas pela própria designação dada pela Rádio como *Choros* ou seus gêneros correlatos (como Maxixe, Tango Brasileiro, Mazurka etc.). Além desse repertório selecionado, foram consideradas obras que estavam identificadas como outros gêneros, embora reconhecidas no universo do Choro ou de autores consagrados do gênero (como é o caso de “Carinhoso” de Pixinguinha, grafado como “Samba” e de obras de autores como Ernesto Nazareth, que por vezes não possuíam nenhuma marcação de gênero musical).

A partir desse levantamento, foram selecionadas 78 obras musicais. Dentre essas peças, estavam presentes nomes de compositores como Ernesto Nazareth, Pixinguinha e Anacleto de Medeiros, e também autores menos conhecidos dentro deste meio, mas que se destacaram por uma quantidade expressiva de obras, como é o caso de Elias Salomé, com 5 obras arranjadas para a Rádio Inconfidência: 1) *Imbiára*, 2) *Meu amigo Hélio*, 3) *Choro Stacato* [sic.], assinaladas como “Chôro”, contando ainda com a 4) *Valsa Capricho* e 5) o Maxixe *Até o Sol Raiar*).

Na pesquisa documental, identificou-se que muitos dos compositores encontrados eram funcionários da rádio, atuando como arranjadores, musicistas, cantores, apresentadores de programas etc. Surgiu então o desejo de se recuperar e ouvir esse repertório, proveniente de compositores do século passado, em sua maioria mineiros, cujas músicas foram tocadas em um contexto e momento específicos e ficaram engavetadas nos arquivos da Rádio Inconfidência. Em uma parceria com a Orquestra de Choro da Universidade Federal de Minas Gerais, grupo de iniciativa e regência do Professor Doutor Marcos Flávio Freitas, quatro dessas obras foram revisitadas, estudadas, adaptadas e interpretadas com o intuito de se preservar a memória e compreender a sonoridade dos arranjos e dos compositores que atuavam na Inconfidência entre as décadas de 1950 e 1960, período de maior atividade da rádio e conhecido como Era de Ouro da Rádio no Brasil.

1.1 Seleção das obras

Para a recuperação dessas obras, neste trabalho foram selecionadas quatro *Choros* para serem interpretadas pela Orquestra de Choro da UFMG: três delas de Elias Salomé - *Meu Amigo Hélio*, *Choro Stacato* e *Imbiára* - e uma de José Torres, *Dando*

Alteração. Dentre as obras encontradas no levantamento, havia cerca de 39 choros cantados, em que os arranjos eram pensados de maneira que a orquestra realizasse o acompanhamento dos cantores. Numa fase preliminar, o critério de seleção passou pelo foco em obras exclusivamente instrumentais, o que permitiu filtrar 36 obras. Porém, optou-se por estreitar ainda mais a seleção, colocando o foco em obras instrumentais de *Choro* por compositores que trabalhavam na Rádio Inconfidência. Realizado um cruzamento com a lista de compositores e a lista de funcionários da Rádio Inconfidência (presente no trabalho de Carvalho, 2014), chegamos às quatro obras apresentadas, compostas por dois compositores atuantes na Rádio Inconfidência nesse período: Elias Salomé e José Torres.

2 As informações do texto musical

As partituras das peças carregam alguns dados que deram as primeiras pistas em relação às obras. As capas trazem escritos a lápis o título das músicas, o arranjador de cada uma (no caso desta seleção, todos os arranjos foram realizados por Moacyr Portes), o gênero musical, a instrumentação, a qual orquestra da rádio o repertório era destinado (com exceção de *Choro Stacato*, que não continha essa informação) e a numeração utilizada pelos arquivos da Rádio Inconfidência. Em alguns casos, havia também alguma informação extra sobre as obras, como a dedicatória “Dedicado ao Coura Macedo” presente na capa de *Imbiára* (Fig. 1) e os dizeres entre parêntese “mecânico do Elias” logo após o título de *Meu Amigo Hélio*, explicando quem era a pessoa homenageada no nome da obra.

Fig. 1: Capa do arranjo de *Imbiára*

Observando as grades dos arranjos, nota-se que a caligrafia é, de certa maneira, simplificada, aparentemente tendo sido escrita rapidamente. A marcação de compasso vem no *incipit* das peças, conjuntamente com a marcação de andamento (quando presente). Todos os instrumentos são escritos considerando-se o som real, ficando a cargo dos copistas realizarem as transposições para as partes cavadas⁴ de instrumentos transpositores, como saxofones e clarinetas. *Meu Amigo Hélio* é escrita em 2/4, com a indicação “Choro vivo” com 5 bemóis em sua armadura de clave⁵, indicando a tonalidade de si bemol menor (Fig. 2), *Imbiára* é também em 2/4, com a indicação de andamento

⁴ Partes cavadas são as partituras extraídas da grade dos arranjos destinadas aos instrumentistas. Dessa forma, eles leem somente o que foi escrito destinado aos seus instrumentos.

⁵ As armaduras de clave indicam quais notas musicais sofrem alguma alteração em sua altura. A quantidade de alterações (acidentes musicais) determina a tonalidade de uma música ou trecho musical.

“Moderato”, com dois sustenidos em sua armadura de clave (ré maior). A grade de *Dando Alteração* não possui nenhuma indicação de andamento e também não possui fórmula de compasso escrita, apesar de ao observar a partitura, podemos notar que está escrita em 2/4, contando com dois bemóis em sua armadura de clave (si bemol maior). O material presente no Acervo da Rádio Inconfidência não contava com a grade de *Choro Stacato*, mas possuía a guia utilizada pelo maestro, com indicação de fórmula de compasso (2/4), armadura de clave (um sustenido - sol maior) e indicações como ritmo harmônico e qual instrumento deve realizar a melodia em determinados momentos (Fig. 3).

Fig. 2: Primeira página da grade de *Meu Amigo Hélio*

Fig. 3: Partitura guia de *Choro Stacato*

As partes cavadas também são escritas à mão, porém são escritas por copistas, em uma caligrafia clara, contendo o título da obra, a indicação de andamento (quando há), o compositor, a fórmula de compasso, armadura de clave, instrumento que deve realizar a parte. Em algumas partituras, há a assinatura dos copistas ou dos instrumentistas, por vezes contando com a data. Há algumas marcas de ensaio também, que aparentemente foram escritas pelos instrumentistas sobre a partitura dos copistas. *Choro Stacato* possui duas caligrafias distintas, tendo sua escrita sido realizada por dois copistas. Apenas um deles se identificou e datou a obra: Santiago, em janeiro de 1957. As partes cavadas de *Dando Alteração* (Fig. 4) e *Imbiára* também foram escritas por Santiago, datando de novembro de 1957 e julho de 1956 respectivamente.

Fig. 4: Parte cavada do 1º saxofone alto de *Dando Alteração*. Aqui, é possível notar marcas de ensaio como o escrito “c/ repetição” e desenhos escritos na partitura.

A instrumentação das obras varia bastante. *Imbiára* está designada em sua capa à “Orq. Melódica”, e possui em sua grade 2 clarinetes, flauta, fagote, 2 violinos, viola, violoncelo, guitarra, piano, contrabaixo e bateria. Apesar de não possuir indicação de qual orquestra deveria integrar, *Choro Stacato* possui uma formação próxima a esta, dispondo de uma flauta, um oboé, um clarinete, acordeon solista, dois violinos, uma viola, guitarra, piano, contrabaixo e bateria. *Meu Amigo Hélio* está grafada como repertório da “Orq. Popular” e possui 3 pistons, 2 trombones, 2 saxofones alto, 2 saxofones tenor acompanhadores, um saxofone tenor solista, um saxofone barítono, piano, bateria e contrabaixo. *Dando Alteração* tem a mesma formação que a música anterior, com 3 pistons, 2 trombones, 2 saxofones alto, 2 saxofones tenor acompanhadores, um saxofone

tenor solista, um saxofone barítono, piano, bateria e contrabaixo, também designada à Orquestra Popular.

3 Contexto biográfico

Elias Salomé, nascido em 11 de setembro de 1911 em Baependi (Minas Gerais, Brasil), era conhecido como o “músico dos sete instrumentos”, embora as referências apontassem a sua maestria em oito: acordeon, bandolim, cavaquinho, harmonium, piano, violão, violão-tenor e violino (AZEVEDO, 1954). Como compositor, transitava entre gêneros como Choro, Canção, Fox, Frevo, Gavota, Maxixe, Samba, Serenata, Valsa⁶. Ele foi também um empreendedor, tendo inaugurado um estúdio que, segundo o próprio em 1943, foi o primeiro do estado de Minas Gerais (“O rádio de Minas em revista”, 1943), além de dirigir uma escola de música, um grupo musical infantil (Bando dos Cariúnas), ser um membro permanente da Ordem dos Músicos do Brasil - Seção Minas Gerais e ter sido diretor da revista “O Microfone” (1940).

Na rádio, teve uma extensa atuação, tendo sido apresentador dos programas “Escola de Rádio” e “A Procura de Talentos”, além de ser músico do conjunto regional, vice-diretor artístico e funcionário da rádio por mais de 30 anos. No levantamento documental realizado no Núcleo de Acervos da Escola de Música da UEMG, ele distinguiu-se no recorte da pesquisa como segundo dentre todos os compositores inventariados, com maior número de obras arranjadas para as Orquestras da Inconfidência, tendo sido superado somente pelo compositor Ernesto Nazareth.

Com menos informações, foi possível identificar que José Torres nasceu em 1912 em Belo Horizonte e era violinista, pianista arranjador e maestro da Inconfidência, tendo trabalhado em todas as orquestras da emissora, sido diretor musical da mesma (SHEFFICK, 1964), além de ter sido maestro da Rádio Nacional. Fora do universo da rádio, Torres também tocava em diversos cinemas de Belo Horizonte, no cassino da Pampulha e na Orquestra da Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos. Torres também atuou profissionalmente na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo sido diretor da mesma entre os anos de 1981 e 1983 (FREIRE, 2006) e atuado como professor de Contraponto e Fuga, Prática de Orquestra e Música de Câmara. Segundo

⁶ Todos estes gêneros citados foram obtidos pelo levantamento musicográfico de composições suas arranjadas para a Rádio Inconfidência.

Sérgio Freire, “sua obra é muito influenciada pelas atividades musicais que exerceu, encontrando-se peças especialmente compostas para seus locais de trabalho, e outras estilisticamente influenciadas por essas atividades” (FREIRE, 2006, p. 87) , o que nos indica que obras como *Bem-te-vi*, *Alma de cantor*, *Maria*, e talvez até mesmo *Dando Alteração* foram concebidas especificamente para o contexto da rádio, possivelmente por demanda da mesma.

Dentre as obras selecionadas no Acervo oriundas desses dois compositores, optou-se por performar apenas as que foram grafadas como “Choro” na partitura original. Assim, o foco se deu sobre três peças de Elias Salomé (*Meu Amigo Hélio*, *Choro Stacato* e *Imbiára*), desconsiderando a valsa de Salomé intitulada *Valsa Capricho* por divergir da nomenclatura de *Choro*, e a peça *Dando Alteração* de José Torres.

4 O lugar do Arranjador nas obras selecionadas: Moacyr Portes

Apesar de a Rádio Inconfidência contar com um significativo número de arranjadores, a pesquisa nos indica que a grande maioria dos *Choros* foi arranjada por Moacyr Portes (Fig. 5). Os números se tornam ainda mais expressivos quando analisamos somente as obras instrumentais (Fig. 6).

Fig. 5: Distribuição de arranjos de *Choros* por arranjadores da Rádio Inconfidência

Quantidade de arranjos de *Choros* instrumentais por arranjador

Fig. 6: Distribuição de arranjos de *Choros* instrumentais por arranjadores da Rádio Inconfidência

Conforme representados nas figuras acima, Portes era um dos principais arranjadores da Rádio Inconfidência e, segundo Coelho (2019), cujo percentual de obras em que ele atuou como arranjador representa 44,5% do total de partituras presentes no acervo⁷ (COELHO, 2019). Considerando o total dos *Choros* identificados, 53% dos arranjos foram realizados por ele, e dos *Choros* instrumentais, 58%. No conjunto das quatro obras selecionadas, todos os arranjos foram realizados por Portes.

Analisando a concepção desses quatro arranjos, eles apresentam características distintas, no que diz respeito à estrutura. Para este trabalho, focaremos em particular dois desses elementos: a melodia e a instrumentação. Observando como a melodia principal se insere nos arranjos, observamos três modelos: (1) Arranjos em que a melodia está focada em um instrumento solista, que toca do início ao fim a melodia principal, com os outros instrumentos da orquestra desempenhando papel de acompanhadores, fazendo harmonias, acentos e contracantos, como podemos constatar nos exemplos de *Meu Amigo Hélio* e *Dando Alteração*; (2) Arranjos em que há um instrumento solista, mas que a

⁷ No momento em que Coelho realizou este levantamento, a catalogação do acervo ainda estava incompleta, de maneira que esses números não simbolizam a quantidade definitiva de arranjos.

melodia principal pode ser deslocada para outros instrumentos, como é o caso de *Choro Stacato*, em que a melodia passa da sanfona para as cordas friccionadas em determinado momento, e a introdução fica a cargo do piano; (3) Arranjos que não possuem um instrumento solista, de maneira que a melodia principal é alternada, transitando por vários naipes de instrumentos, como é o caso de *Imbiára*. Nesta última, a melodia começa no piano, passa para os violinos, e por vezes é dobrada pelas madeiras, além da função de acompanhamento harmônico também transitar entre esses instrumentos.

De acordo com o Catálogo do Acervo da Rádio Inconfidência, as obras *Dando Alteração* e *Meu Amigo Hélio* compunham o repertório da Orquestra Popular ou de Danças, enquanto *Imbiára* integrava o repertório da Orquestra Melódica. Pelo catálogo, *Choro Stacato* não foi assinalada como arranjo feito para nenhuma orquestra, mas acredita-se que pela proximidade da instrumentação, tenha sido tocada pela Orquestra Melódica também, acrescida possivelmente pelo acordeon de seu próprio compositor, Elias Salomé.

Segundo Guilherme Carvalho (2014), a Orquestra Popular ou de Danças “foi regida por dois maestros: o trompetista Djalma Pimenta e o violinista José Torres. [...] Drummond conta que a Orquestra Popular tinha ‘ênfase nos metais, bateria e acompanhava cantores populares” (CARVALHO, 2014, p. 37). Podemos inferir então que Torres regia sua obra “Dando Alteração”, uma vez que ela foi arranjada para a Orquestra Popular.

A dinâmica de como eram realizados os arranjos não era muito bem conhecida, mas podemos, pelas obras selecionadas, apontar duas hipóteses: 1) que os compositores podiam se manifestar e influenciar os arranjos realizados ou 2) que o arranjador, Moacyr Portes (que também atuou como diretor musical da Inconfidência) possuía um cuidado para com os seus colegas de trabalho compositores, concebendo os arranjos de maneira a que os próprios autores pudessem participar na interpretação das suas obras (com Salomé realizando o solo de sua música e Torres regendo sua criação).

A respeito da Orquestra Melódica, Guilherme Carvalho aponta que esta

Era regida pelo maestro Moacyr Pôrtes e se encarregava da execução de solos e de um repertório instrumental de músicas mais “suaves”. A orquestra priorizava o uso dos instrumentos de palheta (clarineta, oboé, fagote, clarone, corne inglês), cordas em geral e piano (CARVALHO, 2014, p. 39).

Como as orquestras da Inconfidência eram várias, e com instrumentações distintas, em alguns casos, não foi possível nos atermos completamente à instrumentação idealizada por Moacyr Portes.

5 Performance da Orquestra de Choro da UFMG

Para a realização das gravações, a Orquestra passou por ensaios semanais, às quartas-feiras, entre 10:30 e 12:00. Nesses ensaios, ocorreram experimentações com a interpretação, buscando observar as intenções pretendidas em cada obra. Como Helder Coelho (2019) nos mostra, as intenções propostas por Moacyr Portes ao reger sua obra *Ginga 57* com uma das orquestras da Rádio Inconfidência eram exploradas além do que se grafava na partitura (COELHO, 2019) e tomamos isso como ponto de partida para interpretar as quatro obras selecionadas. Nos atemos também à necessidade de se adaptar os arranjos de acordo com a instrumentação disponível na Orquestra de Choro, de maneira a tentar preservar o caráter original da obra de maneira mais próxima possível.

A Orquestra de Choro da UFMG foi criada como disciplina na Escola de Música da UFMG no primeiro semestre de 2018 e passou a ser também um projeto de Extensão em 2019. Atualmente, no segundo semestre de 2023, ela conta com 32 membros, mas como possui esse caráter de disciplina mesclada com projeto de Extensão, os instrumentistas que a compõem e assim os instrumentos dos quais a Orquestra dispõe são de certa maneira oscilantes.

Dessa maneira, por vezes optou-se, em diálogo com o maestro e docente responsável Marcos Flávio Freitas, realizar adaptações de partes de instrumentos específicos para outros grupos instrumentais. Uma ilustração disso é a música *Imbiára*, que contava com um quarteto de cordas (dois violinos, viola e violoncelo) em seu arranjo original, instrumentos dos quais a Orquestra de Choro da UFMG não dispunha, dessa maneira, as partes que seriam para esses instrumentos foram transpostas para madeiras e metais, de modo a preservar todas as vozes presentes no arranjo e contemplar ao mesmo tempo os músicos ativos na Orquestra de Choro. Tanto em *Imbiára* quanto em *Choro Stacato*, foi realizada uma transposição das partes dos violinos para os trompetes e das violas e violoncelos para os trombones, tendo sido realizada uma edição desse arranjo. Ainda nestas duas peças, as partes de oboé foram adaptadas para os saxofones

alto e as de clarineta para os saxofones tenor, de modo que duas classes de instrumentos diferentes tocavam a mesma linha melódica.

Além dessas transposições, focou-se em adaptar alguns trechos para que a maioria dos integrantes da Orquestra de Choro pudessem performar as músicas, de maneira que em peças que tinham saxofone-tenor solo (*Meu Amigo Hélio* e *Dando Alteração*), foi feita uma adaptação para as flautas e oboé dobrarem o solo com o saxofone. Na seção harmônica, acrescentou-se cavaquinho a todas as faixas e violão nas faixas *Meu Amigo Hélio* e *Dando Alteração*, que em seu modelo inicial contavam apenas com piano e baixo nesta seção.

Outro fator que se destaca neste quarteto de obras é a diversidade musical das mesmas. Alguns *Choros* se constituem de uma forma mais próxima da tradicional ou convencionalizada no gênero, tanto melódica quanto harmonicamente, como é o caso de *Imbiára* e *Meu Amigo Hélio*. Porém, há *Choros* que trazem características mais particulares, até discrepantes do convencionalizado pelo gênero. *Choro Stacato*, por exemplo, possui uma melodia que repousa bastante e realiza poucos saltos intervalares, remetendo ao universo dos Boleros, Bossas novas e até mesmo Iê-iê-iês⁸, se distanciando das melodias movimentadas e com vários saltos intervalares comuns do universo do *Choro*.

A influência do Iê-iê-iê aqui se torna ainda mais curiosa quando trazemos à luz o exame de admissão da Ordem dos Músicos do Brasil - Seção Minas Gerais de 1967, no qual Elias Salomé compôs a banca examinadora. Nesta ocasião, o gênero musical estava em seu ápice de sucesso, e para músicos poderem se apresentar publicamente era necessária a filiação na Ordem. Nesse ano, dos 150 candidatos que se aplicaram para o exame, apenas 14 foram aprovados. Segundo O Jornal, na edição 14048 (“Reprovados 136 cabeludos pela seção mineira na OMB”, 1967), “com isso, vários conjuntos de iê-iê-iê de Belo Horizonte, que trabalham no rádio e televisão não poderão mais promover ‘shows’”.

A música *Dando Alteração* de José Torres possui um contorno melódico mais movimentado, com várias quintas aumentadas presentes, acentos fortes em locais pontuais e uma harmonia pouco convencional, podendo até mesmo desafiar as fronteiras do que é visto como Choro. Segundo as características dessas obras, parecia haver uma

⁸ Gênero musical brasileiro com influências do Rock'n'roll que teve seu auge na década de 1960. Deu origem ao movimento da Jovem Guarda.

abertura para a exploração de sonoridades na programação musical da Inconfidência, mesclando linguagens musicais tradicionais e modernas.

No momento da gravação, por motivos de força maior, não foi possível que os baixistas e clarinetistas da Orquestra comparecessem, de modo que as partes específicas designadas para os baixos não foram tocadas e a do clarinete foi realizada pelos saxofones tenor.

Reflexões finais

Durante o processo de ensaio das peças, notou-se que os integrantes da Orquestra de Choro da UFMG se debruçaram com interesse sobre elas, muito animados por poder revisitar um repertório de certa forma inédito. Houve talvez um certo estranhamento inicial em relação às peças *Choro Stacato* e *Dando Alteração*, pelas suas características, que se diferenciavam um pouco do imaginário do que é um *Choro* e das obras que a Orquestra estava habituada a tocar. Observou-se também um choque inicial por parte das cordas em relação a tonalidade de *Meu Amigo Hélio* (si bemol menor), que não era muito usual para esses instrumentos.

A realização da edição prática, dos ensaios e gravação das quatro obras trouxeram consigo questionamentos e pistas sobre um passado no qual essas peças prosperaram, e funcionaram como ponto de partida para investigação sobre temas diversos.

Um repertório musical carrega consigo traços que ultrapassam simplesmente a obra em si, uma vez que ele se inseria em um contexto temporal, social, cultural, midiático, político, econômico, dentre vários outros contextos passíveis de serem analisados. Partindo deste pressuposto, a recuperação de obras musicais como as que eram executadas pelas orquestras da Rádio Inconfidência se mostra como uma espécie de arqueologia cultural. Partindo dessas obras, é possível compreender, ou ao menos começar a indagar, como se davam as relações pessoais dentro da rádio, que tipo de escolhas ocorriam na seleção dos repertórios tocados, quem eram as pessoas que compunham o corpo de funcionários naquele ambiente, os papéis que cada uma delas desempenhava, como era a sonoridade dos arranjos, enfim, como se configurava o ambiente musical e cultural da época e como a rádio interligava todos esses assuntos, formando uma teia de significados extramusicais a partir da música. Neste artigo, algumas dessas questões foram somente pinceladas, mas elas funcionam como mote para

discussões mais amplas em torno desses assuntos, e busca também mostrar as possibilidades de riqueza de estudo sobre o universo das rádios.

Referências

AZEVEDO, J. O Bando dos Cariúnas. **Vida Doméstica**, n. 436, p. 58–59, jul. 1954.

CARVALHO, G. **A Rádio Inconfidência nos tempos do auditório: considerações sobre os gêneros musicais no acervo de partituras**. Dissertação (Mestrado em Música)—Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2014.

COELHO, H. DA R. **Ginga 57: A interpretação de Moacyr Portes**. Dissertação (Mestrado em Artes/Música)—Belo Horizonte, MG: Universidade do Estado de Minas Gerais, 2019.

FREIRE, S. **Do Conservatório À Escola: 80 Anos De Criação Musical Em Belo Horizonte**. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2006.

O microfone. Periódico, Belo Horizonte, n. 1, 1 jul. 1940. Acervo Linhares, UFMG, 70.

O rádio de Minas em revista. **A Cena Muda**, n. 16, p. 22, 20 abr. 1943.

PARREIRAS, R. **O gigante do ar: a história da rádio Inconfidência narrada por Ricardo Parreiras e convidados**. Belo Horizonte, MG: Publisher not Identified, 2014.

PRATA, N. A HISTÓRIA DO RÁDIO EM MINAS GERAIS. **Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação**, set. 2003.

Reprovados 136 cabeludos pela seção mineira na OMB. **O Jornal**, p. 6, 15 jul. 1967.

SALOMÉ, Elias. Choro Stacato. Partitura, Belo Horizonte, janeiro de 1957. Rádio

_____. Imbiára. Partitura, Belo Horizonte, julho de 1956. Rádio Inconfidência, UEMG, Inconfidência, UEMG, 126-11. 21 folhas. 126-04. 24 folhas.

_____. Meu Amigo Hélio. Partitura, Belo Horizonte, s/d. Rádio Inconfidência, UEMG, 126-10. 19 folhas.

SHEFFICK, N. Rádio e TV de Minas. **Revista do Rádio**, n. 00785, p. 24, 1964.

TORRES, José. Dando Alteração. Partitura, Belo Horizonte, 19 de novembro de 1957. Rádio Inconfidência, UEMG, 125-13. 18 folhas.